

UPOREĐIVANJE POSTOJEĆIH I ISTORIJSKI ZABELEŽENIH HIDROGEOLOŠKIH OBJEKATA KORIŠĆENJEM GIS TEHNOLOGIJE NA PODRUČJU MANASTIRA PIVA

COMPARISON OF EXISTING AND HISTORICALLY RECORDED HYDROGEOLOGICAL FACILITIES USING GIS TECHNOLOGY IN THE AREA OF THE PIVA MONASTERY

Saša T. Bakrač¹, Boris Vakanjac², Nikola Stamenković³, Jovana Mladenović⁴

¹Vojnogeoografski insitut "General Stevan Bošković", Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd. E-mail: sbakrac2017@gmail.com

²Vojnogeoografski insitut "General Stevan Bošković", Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd. E-mail: borivac@gmail.com

³Visoka tehnička škola akademskih studija, Bulevar vojvode Putnika 7, 11000 Beograd. E-mail: stnikola2@yahoo.com

⁴Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd. E-mail: G802-23@rgf.bg.ac.rs

APSTRAKT: Nedostatak čiste vode je problem koji se javlja na svim kontinentima. Postoje mnogi uzroci nedostatka čiste vode, uključujući urbanizaciju, prekomernu potrošnju, zagađenje voda od industrijskih i poljoprivrednih aktivnosti, klimatske promene i nedostatak infrastrukture za upravljanje vodom. Danas postoji obilje dostupnog materijala pomoću kojeg se mogu istraživati npr. hidrogeološki objekti na nekom prostoru. Uglavnom se radi o različitim vrstama karata i satelitskih snimaka gde se pomoću GIS tehnologija može dobiti niz informacija od interesa. Za istražno područje, u ovom slučaju smo odabrali okolinu manastira Piva, u čijoj neposrednoj blizini se nalaze ili su se nalazili izvori sa i bez kaptaze. To su Studenac, Lješevića česma, Lojovića česma, izvor Oko i Trvdušina. Prva tri pomenuta izvora i danas postoje, dok je vrelo Oko potopljeno izgradnjom brane Mratinje, odnosno formiranjem veštačke akumulacije Pivskog jezera. Izvor Trvdušina, takođe, se danas ne može pronaći jer je izgradnjom regionalnog puta M18 došlo do uništenja mesta isticanja ovog izvora kao i njegovog zatrpavanja. Danas, na inoviranim topografskim kartama ova dva objekta se ne mogu naći. Međutim, korišćenjem starih topografskih i geoloških karata 1:100.000 može se doći do određenih informacija o ovim hidrogeološkim objektima. Dakle, korišćenjem analognih - topografskih 1:25,000, 1:50,000 karata i Osnovne geološke karte 1:100,000, zatim slobodnih digitalnih izvora – Google Earth i SAS Planet kao i terenskim istraživanjima došlo se do rezultata koji su prikazani u ovom radu.

Ključne reči: karst, izvor, topografske karte, satelitski snimci, manastir Piva

ABSTRACT: The scarcity of clean water is a global issue affecting all continents. Various factors contribute to this shortage, including urbanization, excessive consumption, water pollution from industrial and agricultural activities, climate change, and inadequate water management infrastructure. Our research has utilized a wealth of materials and advanced technologies to investigate the hydrogeological features near the Piva Monastery. These materials include different types of maps and satellite images, which provide a range of relevant information when combined with GIS technologies. The research area, the vicinity of the Piva Monastery, was selected for its rich history of water sources, including Studenac, Lješevića Česma, Lojovića Česma, the Oko Spring, and Trvdišina. The first three sources are still present today, while the Oko Spring was submerged due to the construction of the Mratinje Dam, resulting in the creation of the Piva Lake, an artificial reservoir. Similarly, the Trvdišina Spring can no longer be located due to its destruction and burial caused by the construction of a regional road M18. Currently, these two features cannot be found on updated topographic maps. However, using older topographic and geological maps at a scale of 1:100,000, it is possible to obtain certain information about these hydrogeological features. Therefore, by utilizing analogue topographic maps at scales of 1:25,000 and 1:50,000, as well as the Basic Geological Map at a scale of 1:100,000, alongside free digital resources such as Google Earth and SAS Planet, and conducting field investigations, results were obtained and are presented in this paper.

Key words: karst, spring, hydrogeology, groundwater

UVOD

Manastir Piva, posvećen Uspenju Presvete Bogorodice, je podignut u periodu od 1573. do 1586. godine (Skovran 1980).

Radovi na dislociranju manastira i restauraciji preko 1.200 m² fresaka na zidna platna započeti su 1969/1970, a završeni 1982. godine. Manastir Piva, iako je nekoliko puta bio opljačkan i spaljen, i na kraju premešten s originalne lokacije se smatra jednim od najautentičnijih kulturnih spomenika u Crnoj Gori. Zbog svoje kulturne važnosti, zaštićen je kao spomenik kulture prve kategorije (<https://www.portalanalitika.me/clanak/jedinstven-restauratorsko-konzervatorski-poduhvat-u-svijetu-manastir-piva>).

Da bi se videla konfiguracija reljefa manastir je fotografisan sa udaljenosti, iznad objekta da bi se jasno uočila morfologija terena i oštar pad prema istoku u pravcu Pivskog jezera (slika 1) kao i sam manastir iz neposredne blizine (slika 2).

Koordinate manastira Piva su na elipsoidu WGS84 u mreži UTM 34T, istočno 322499 i severno 4775353.

*Slika 1. Manastir Piva – centralno dole levo, izrazit
brdovit teren u okruženju*

*Figure 1. Piva Monastery - central bottom left, distinct
hilly terrain in the surroundings*

*Slika 2. Manastir Piva
Figure 2. Piva Monastery*

METODOLOGIJA

Prvo što je urađeno je da su tokom obilaska terena uzete koordinate objekata od interesa (pozicija izmeštenog manastira Piva i izvora Studenac, Lješevića česma i Lojovića česma). Koordinate izvora Tvrdišina, iako sada ne postoji, uzete su na osnovu pozicije na koju je ukazao kolega Bakrač. Koordinate vrela Oko kao i prvobitna pozicija manastira Piva nije bilo moguće uzeti iz razloga što je su ovi objekti potopljeni Pivskom akumulacijom. Kako je izgradnja brane Mratinje otpočela 1967. godine i trajala do 1975. godine, kada je akumulacija počela da se puni vodom, karte koje su starijeg datuma (pre 1975. godine) su mogle da se iskoriste za svrhu definisanja pozicija starog manastira Piva i vrela Oko. Tako da su koordinate ova dva objekta dobijena na osnovu pozicionirane karte TK25 II izdanje Vojnogeografskog instituta, štampane 1980. godine, sa sadržajem iz 1972. godine (slika 3). Pozicije poznatih i definisanih objekata, manastira i izvora prebačene su u digitalni oblik. Zatim su se objekti od interesa naneli na referencirane karte koje su bile dostupne. Od dostupnih karata korišćene su Osnovna geološka karta SFRJ, list Gacko K34-26 da bi se stekao uvid na kojim geološkim jedinicama se objekti nalaze (slika 4).

Slika 3. Pozicije postojećih i jezerom pokrivenih objekata na karti TK25 Pivski manastir 129-4-3, modifikovano
Figure 3. Positions of existing and lake-covered objects on map TK25 Pivski manastir 129-4-3, modified

Slika 4. Detaljni prikaz geologije oblasti od interesa, Pivsko jezero je obojeno u sivu boju iz razloga što velika bela površina kako je prikazano na OGK Gacko odvlači pažnju modifikovano (Mirković i dr. 1974)
Figure 4. Detailed view of the geology of the area of interest, Pivsko jezero is colored gray because the large white area as shown on OGK Gacko distracts attention, modified (Mirković i dr. 1974)

REZULTATI

Ukratko geologija je predstavljena trijaskim, jurskim i krednim sedimentima uglavnom sa karbonatnom komponentom. Donje trijaski sedimenti T₁ mogu biti i crvenkasti, sivi i zelenkasti peščari. Mogu da sadrže laporce, kvarcne konglomerate, kvarc, feldspat, liskune, sive i crvenkaste krečnjake. Srednji trijas je izgrađen od uglavnom karbonatnih, ređe vulkanskih stena. U okviru srednjeg trijasa, po tumaču, razvijene su pojave andezita, andezit keratofira i dijabaza – smatramo da ovo treba ponovo ispitati. T₂-Ladinski kat je prisutan na širem prostoru, predstavljen je laporovitim, sivim i crvenkastim krečnjacima sa muglama zelenkastih i crvenkastih rožnaca. Gornji trijas - T₃ je zastupljen sa slaboslojenim organogenim sivim i žućkastim detritičnim i mikrokristalnim krečnjacima, dolomitičnim krečnjacima i svetlo sivim dolomitima. Gornja jura J₃ je prisutna sa zoogeno-sprudnim i stratifikovanim krečnjacima, kao i flišnim facijama. Donja kreda K₁ je predstavljena krečnjacima sa proslojcima dolomita, moguće je konstatovati mikrofaunu. Turon K₂² je prisutan sa slojevitim, detritičnim i pseudoolitičnim krečnjacima, pločastim sivim i žućkastim laporovitim krečnjacima sa slojevima dolomitičnih krečnjaka i dolomitima sive boje kao i masivnim krečnjacima. Senon K₂³ je razvijen kao krečnjačke i flišne facije. Mastriht 4K₂³ je predstavljen laporovitim sivim krečnjacima, crvenim i sivim laporcima i retko svetlim mikrokristalnim krečnjacima sa uklopcima rožnaca (slika 4). Strukturna geologija je veoma složena i zahtevala bi posebnu elaboraciju (slika 5) (Mirković i dr, 1974).

Slika 5. Satelitski snimak (raster osnova je SAS Planet, Bing Satellite) prostora od interesa, modificirano
Figure 5. Satellite image (raster basis is SAS Planet, Bing Satellite) of the area of interest, modified

Ovde bi napomenuli da su Studenac, Lješevića česma (slika 6) i Lojovića česma (izvor koji je kaptiran i čije se vode koriste za vodosnabdevanje lokalnog stanovništva - slika 7) u funkciji dok je izvor Tvrdišina zatrpan materijalom tokom gradnje puta i da bi ga trebalo očistiti, kaptirati i pustiti u funkciju. Na slikama 8, 9 i 10 dati su primeri uzoraka uzetih na terenu u blizini izvorišta Tvrdišina.

Slika 6. Lješevića česma,
Figure 6. Lješevića česma spring

Slika 7. Kaptaza izvora Lojovića česme
Figure 7. Water source capture Lojovića česma

U okviru karte KVO50 (Karta Vodoobjekata 1:50 000) List Gacko 4 (576-4), Izdanje Saveznog Sekretarijata za Narodnu Odbranu i Saveznog Komiteta za poljoprivredu iz 1988 godine, su date pozicije vodoobjekata (slika 11) i informacije o izdašnosti izvora i drugih vodoobjekata. Od tada do danas (2024. godina) vrednosti su sigurno drugačije, prošlo je 36 godina, neki izvori su presahli i sl., tako da smatramo da bi trebalo inovirati kartu (bar za teritoriju Crne Gore).

Slika 8. Sipar od crvenkastog krečnjaka, uzet sa zapadne strane puta u blizini izvorišta Tvrdišina
Figure 8. Sipar made of reddish limestone, taken from the western side of the road near the source of Tvrdišina

Slika 9. Svež prelom uzorka uzetog sa pozicije na slici 8, sitnozrni krečnjak sa pukotinama ispunjenim Fe hidroksidnom pigmentacijom
Figure 9. Fresh fracture of the sample taken from the position in Figure 8, fine-grained limestone with cracks filled with Fe hydroxide pigmentation

Slika 10. Detalj „svetlo sive“ faze sa Slike 8, svež prelom, uočava se homogena krečnjačka masa sa pojavama kalcita, širina preseka je 3 cm
Figure 10. Detail of the "light gray" phase from Figure 8, a fresh fracture, a homogeneous limestone mass with occurrences of calcite can be observed, the width of the section is 3 cm

DISKUSIJA

Kada se pažljivo pogledaju pozicije izvora (slika 4), može se zaključiti da se nalaze na geološkim granicama odnosno da je njihova pojava vezana za kontakt vodonosnih karbonatnih sedimenata i slabije propusnih stena koje su na hipsometrijski nižim kotama i koje uglavnom predstavljaju barijeru kretanju karstnim podzemnim vodama. Ovo nije ništa neuobičajno, ako uzmemo u obzir lokaciju o kojoj se radi. Interesantno je da mesta pojavljivanja i Studenca, i Lješevića česma i Lojovića česma se nalaze u neposrednoj blizini andezit-keratofira koji je magmatska stena i koja je verovatno barijera koja je dovela do pojavljivanja pomenutih izvora. Tvrdišina je na samoj granici krede i gornjeg trijasa i ovde je pojavljivanje izvora verovatno uslovlila prisutna tektonika. Na osnovu karte KVO50 (Слика 11) ovo vrelo je stalni izvor sa minimalnom izdašnosti od 0,1-1 l/s. O potopljenom vrelu Oko ne postoje informacije ali se može pretpostaviti da je i pojava uslovljena prisutnom rasednom strukturom kao i kontaktom dve različite geološke jedinice (vidi sliku 4). Kao rezultat ovih preliminarnih istraživanja sledi topografska karata koja se slobodno može preuzeti sa interneta Open Street Map – Open Topo Map na koju smo naneli naše uvide i rezultate (slika 12).

Slika 11. Isečak karte KVO50, sa objektima od interesa, list Gacko, modifikovano, izvor VGI

Figure 11. A section of the KVO50 map, with objects of interest, sheet Gacko, modified, source VGI

Slika 12. Prikaz rezultata na raster osnovi SAS.Planet, © OpenStreetMap, contributors, CC-BY-SA, rendering opentopomap.org, modifikovano

Figure 12. Depiction of the result based on SAS Planet raster basis, © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, rendering opentopomap.org, modified

ZAKLJUČAK

Cilj ovog rada je da se prikaže i istakne značajnost informacija koje nose karte starijeg datuma jer na sebi nose informacije o objektima koji se duži niz godina više ne nalaze tamo gde su bili ili su na neki način prikriveni (npr. potopljivi izvori). Vreme prolazi, novi istraživači dolaze, a informacije o nekada postojećim izvorima mogu pomoći u rešavanju pretpostavljenih pravaca kretanja podzemnih voda, lokalnom erozionom bazu, nivoima izdani u neposrednoj blizini samog mesta gde je nekada bio izvor, itd. Ono što je bitno podvući, ovo su mesta koja u budućnosti mogu biti mesta na kojima je potrebno vršiti detaljna istraživanja sa ciljem rešavanja problema vodosnabdevanja lokalnog stanovništva.

LITERATURA

- <https://www.portalanalitika.me/clanak/jedinstven-restauratorsko-konzervatorski-poduhvat-u-svijetu-manastir-piva>
 Skovran a. 1980: Umetničko blago manastira Pive, Cetinje-Beograd.
 Karta Vodoobjekata 1:50 000 (KVO50), list Gacko 4 (576-4),1988: Izdanje Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu i Saveznog komiteta za poljoprivredu, Topografska osnova: Topografska karta 1:50 000, Izdanje Vojnogeografskog instituta 1984. god. Tematski sadržaj štampan u Vojnogeografskom institutu 1991. godine.
 Mirković M., 1974: Tumač za list Gacko K 34-26, Osnovna Geološka Karta 1:100 000 SFRJ, Kartu i tumač izradio Zavod za geološka istraživanja SR Crne Gore Titograd 1974. Izdanje Savezni geološki zavod 1980, Beograd , štampa Privredni Pregled, s.:18-38.
 Mirković M., Kalezić M., Pajović M., Rašković S., Čepić M. i Vujisić P. 1967-1974: OGK 1:100 000 SFRJ List K34-26 Gacko, Kartu i tumač izradio Zavod za geološka istraživanja SR Crne Gore Titograd 1974